

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Hikmatova Shahnoz Mehriddinovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ANGI O'ZBEKISTON – IQTIDORLI YOSHLAR QO'LIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL